

नैनीताल की झीलों में पर्यावरण प्रदूषण का सामाजिक एवं विधिक अध्ययन

केदार पलडिया
एडवोकेट, L.L.M NET

Received : 01/06/2022 1st BPR : 06/06/2022 2nd BPR : 12/06/2022 Accepted : 18/06/2022

Abstract

जल की प्राकृतिकता, उपलब्धता एवं शुद्धता को बनाये रखने के लिये मनुष्य के कुछ कार्यों को प्रतिबन्धित किया गया है। जल की उपलब्धता ही मानव जीवन के अस्तित्व का परिचालक है। जल मानव समाज द्वारा केवल पीने हेतु ही नहीं वरन कई विभिन्न रूपों में भी प्रयोग किया जाता है। झील विकास प्राधिकरण द्वारा नियम तो बनाये गये हैं, लेकिन जनजागरुकता की कमी के कारण इन नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। झील में निर्माण सामग्री समाहित हो रही है, सिल्ट जमा हो रही है और गुणवत्ता खराब होते जा रही है। झीलों के किनारे रेलिंग लगाने से सुन्दरता तो बढ़ सकती है, लेकिन जल शुद्ध नहीं हो सकता है। प्राधिकरण केवल भवनों के नक्शे पास करने तक ही सीमित रह गया है। और झील में जाने वाली गंदगी को रोक नहीं पा रहा है। झीलों में नगर की नालियों और सीवर के जाने से प्रदूषण बढ़ा। जल प्रदूषण को रोकने का उत्तरदायित्व स्वयं व्यक्ति का, स्थानीय प्रशासन का, राज्य व केन्द्र सरकार सभी का है।

Key words: नैनीताल झील, पर्यावरण प्रदूषण, विधि एवं समाज।

भूमिका-

जल को मानव की आवश्यकता के रूप में गिना जाता है। जल की उपलब्धता ही मानव जीवन के अस्तित्व का परिचालक है। जल मानव समाज द्वारा केवल पीने हेतु ही नहीं वरन कई विभिन्न रूपों में भी प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में सभी धर्मों के अनुनायियों द्वारा मानव और प्राकृतिक संसाधनों के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये धर्मों में बताये गये मार्ग को अपनाया गया।

हिन्दू धार्मिक पुस्तकों में जल के महत्व का बहुतायत से वर्णन मिलता है। जल के गुणों व उपयोगों को भी उनमें बताया गया है। जल की प्राकृतिकता, उपलब्धता एवं शुद्धता को बनाये रखने के लिये मनुष्य के कुछ कार्यों को प्रतिबन्धित किया गया है। इस्लाम धर्म भी आने वाली पीढ़ियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के सावधानीपूर्वक उपयोग पर बल देता है। इसलिए इस विचार को सर्वमान्य किया गया कि मानव को प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी उसका लाभ उठाने का अधिकार है। प्रदूषणका मुख्य कारण लापरवाही है। इसका सिर्फ एक ही समाधान है- प्रकृति की रक्षा करना। इस कारण नदियों, तालाबों व झीलों में जहरीले पदार्थों का प्रयोग करना निषेध किया गया है।

जल प्रदूषण नियन्त्रण कानून को वास्तविक रूप से देश की 19वीं सदी के पूर्व तथा मध्यकाल के बाद से लागू किया गया। इस कानून के अर्न्तगत जल को दूषित करने के लिए किसी भी कम्पनी के विरुद्ध व किसी व्यक्ति के विरुद्ध अर्थ दण्ड लगाने का प्रावधान था। 1960 में पहली बार जल को दूषित करने पर किसी व्यक्ति और कम्पनी को दण्डित किया था।

भारतीय संविधान संसद और राज्य विधानसभा के बीच अधिकारों का बंटवारा करता है। जल को राज्य की सूची में शामिल किया गया है। इसलिए राज्य को जल और जल प्रदूषणसम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार है। किन्तु प्रदूषणराज्य की समस्या नहीं है, क्योंकि नदियां कई राज्यों से होकर बहती हैं। इसलिये इस विषय पर एक केन्द्रीय कानून की आवश्यकता थी। वर्ष 1974 में 12 राज्यों के निवेदन पर संसद में जल संरक्षण एवं नियन्त्रण कानून बनाया गया, जिसके तहत कुछ उद्योगों तथा अभिकरणों पर जल निस्तारण कानून लागू किया गया।

पृथ्वी पर व्याप्त पर्यावरण प्रकृति का सर्वोत्तम वरदान है। पर्यावरण वह पहलू है, जिसने पृथ्वी को जीवित जगत का गौरव प्रदान किया है। पर्यावरण का तात्पर्य पृथ्वी के जैव-जगत को आवृत करने वाले भौतिक परिवेश से है। पर्यावरण जैव-जगत की प्राणवायु है। इसलिए हर्सकोवित्स ने लिखा है कि पर्यावरण सम्पूर्ण बाह्य पारिस्थितिकी और उसका जीवधारियों पर पड़ने वाला प्रभाव है, जो जैव-जगत के विकास का नियामक है।

पर्यावरण का अंग्रेजी समानार्थी शब्द Environment है। Environment शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द Environ से बना है। जिसका तात्पर्य आसपास के आवरण से है। हिन्दी का पर्यावरण शब्द दो शब्दों की सन्धि से बना है परि + आवरण।

पर्यावरण के मुख्य घटक हैं—

उर्जा, वायु, जल, जीव, खनिज आदि। ये घटक आपस में सम्बन्धित हैं। यदि एक भी घटक अनियन्त्रित या प्रदूषित हो जाता है तो पर्यावरण असंतुलन होना स्वाभाविक हो जाता है।

समस्या: नैनीताल जनपद का मुख्य आकर्षण यहाँ की झीलों है। ये यहाँ के परिस्थितिकीय तन्त्र का एक हिस्सा हैं। इन सुन्दर झीलों में नौकायान का आनन्द लेने के लिये लाखों विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से बढ़ती हुई जनसंख्या और पर्यटकों की भारी भीड़ ने इन झीलों को प्रदूषित कर पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न कर दी है। इसके बहुत से कारण हैं। जैसे—नैनीताल जनपद और झीलों की धमनियों कहे जाने वाले नालों में स्थानीय लोगों द्वारा कूड़ा फेंकना और सीवर पाइपों को जोड़ना, झीलों में कचरा और प्लास्टिक फैलाना, झीलों में खाद्य सामग्री डालना और पर्यावरण उपयोगी मछलियों के स्थान पर अन्य प्रजाति की मछलियों की संख्या में वृद्धि।

नैनीताल की यह विश्व प्रसिद्ध झीलें आज प्रदूषण और पारिस्थितिक असंतुलन के कारण अपना सौन्दर्य खोती जा रही हैं। अवैध निर्माण के कारण सामाजिक असंतुलन भी उत्पन्न हो गया है। झीलें प्रकृति का सौन्दर्य व वरदान है। लेकिन आज झीलों का अस्तित्व खतरे में है। नैनीताल में बढ़ती जनसंख्या व पर्यटकों के कारण झील में इतना प्रदूषण हो गया है कि वैज्ञानिकों को इसके अस्तित्व को बचाने के लिये सोचना पड़ रहा है। नैनीताल जनपद की झीलों के जल को स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यदि वही जल प्रदूषित हो जाये तो स्थानीय लोग किस पर निर्भर रहेंगे? यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। झीलों के किनारे अवैध निर्माण, वृक्षां की कटाई, सीवर, व्यर्थ चीजें, पैट्रोलियम, रसायन तथा अन्य प्रदूषकों ने झीलों को इतना प्रदूषित कर दिया है कि उस जल को उपयोग में लाना बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है।

इण्डो जर्मन लेक कंजर्वेशन और इनिशिएटिव फार कंजर्वेशन ऑफ नैनीताल (2012) के अध्ययन के अनुसार नैनीझील में प्रतिवर्ष 67 से 80 घन मीटर गाद, रेता, बजरी समाकर इसकी गहराई को खत्म कर रही है। यदि इसी औसत से गाद झील में जाती रही तो आने वाले 114 साल में नैनीझील का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।

बाउओण्डर (1986) ने भारत में पर्यावरणीय प्रबन्ध में लिखा है कि भारत में अनेक भागों में जल प्रदूषणकी समस्या बीहड़ होती जा रही है। गंगा सहित अनेक नदियाँ प्रदूषण के कारण पेयजल आपूर्ति स्रोत के लिए अनुपयुक्त बन गई हैं। 90 प्रतिशत प्रदूषण मल के माध्यम से है। मात्र 10 प्रतिशत उद्योगों से है। डल, नैनीताल और कोलेरु सरीखी शुद्ध झीलों का पानी भी प्रदूषित बन गया है। भूमिजल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सम्पूर्ण शहरी आबादी के मात्र 30 प्रतिशत जनसंख्या के लिये सुरक्षित जल आपूर्ति हो रही है।

बिष्ट, चन्द्रेक (2013) के अनुसार नैनीझील व उसमें पल रही मछलियाँ संकट में हैं। झील में लगातार अवैध रूप से मछली का शिकार तो जारी है, वहीं अब मछलियाँ जीवाणु संकट की चपेट में भी हैं। नासा द्वारा झील की सफाई के दौरान पाया गया कि पिछले दो साल में मरी हुई मछलियों की पेट की ओर गहरे चकत्ते उभरे हैं। मत्स्य विशेषज्ञों के अनुसार यह लक्षण बैक्टीरियल इंफेक्शन बीमारी के होते हैं।

झील में कई स्थलों में नालियों से गंदगी झील में जाती है। इसी पानी के सम्पर्क में आकर मछलियों में यह बीमारी आ रही है। झील की सफाई करने वाले कर्मचारी यशपाल रावत ने बताया कि यह मछलियाँ पिछले दो वर्षों से झील के किनारे मरी हालत में मिल रही हैं। इनकी पेट की ओर गहरे लाल चकत्तों के साथ ही कीचड़ लगा होता है। हालांकि मरी मछलियों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पानी की शुद्धता की जाँच करनी चाहिए।

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने समस्या की तत्कालिकता को ध्यान में रखते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं कि जल प्रदूषणनिवारण एवं नियंत्रण हेतु पर्यावरण उपायों के अभाव में देश इस गम्भीर समस्या से कैसे निपटेगा, अपितु विचारणीय प्रश्न यह है कि स्वस्थ और पर्याप्त जल आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित करेगा? यदि विकासशील देश अपने औद्योगीकरण के प्रारम्भिक चरणों में उचित प्रदूषणनीति अपना लेते हैं तो भूतकाल में विभिन्न विकसित देशों द्वारा की गयी भूल से स्वयं को बचा सकते हैं। फिर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब तक पर्याप्त क्षति कारित न हो जाए सामान्य प्रदूषण नियंत्रण के महत्व को नहीं समझा जाता है।

मनुष्य को जिस वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है वह जल ही है, और उसमें भी ताजा और मीठा जल। जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही जल की आवश्यकता पीने तक सीमित न रहकर अन्य कार्यों के लिये होने लगी है। इस तरह अब जल का उपयोग पीने, घरेलू कार्यों, खेतों की सिंचाई, उद्योगों, नौकाचालन व मनोरंजन आदि विभिन्न कार्यों के लिये होने लगा है।

जल जीवन में महत्वपूर्ण कारक है। यह प्रकृति में तीन मुख्य रूपों में पाया जाता है—वातावरणीय नमी, वर्षा और भूमिजल। जल के विभिन्न प्रकार हैं—वर्षा जल, समुद्री जल, नदी तथा झील का जल तथा भौम जल। जो जल पीने के काम आता है उसे पेयजल कहते हैं। पेयजल को स्वादमय तथा गंधरहित होना चाहिए। पचास वर्ष पूर्व तक हमारी सारी नदियों का जल पेयजल था किन्तु अब वह गन्दा हो गया है।

यदि जल स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाले, यदि विषाक्तता उत्पन्न करे, तो वह जल नहीं विष है। आज अधिकांश जलाशयों, नदियों तथा झीलों का जल विषैला हो चुका है। इसका सारा दोष उद्योग-धन्धों से निकलने वाले उन ठोस तथा द्रव अपशिष्टों को दिया जाता है, जो जलागारों में बहाये जाते हैं। जल प्रदूषण की समस्या सभी राष्ट्रों के सामने है। बस अन्तर सिर्फ इतना भर है कि कहीं यह प्रदूषण कम हुआ है तो कहीं अधिक।

गिल्पिन ने जल प्रदूषण की परिभाषा देते हुए कहा है कि—जल का रासायनिक, भौतिक तथा जैविक रूपों में मुख्य रूप से मानव क्रियाओं द्वारा उत्पन्न गिरावट जल प्रदूषण कहलाता है।

नैनीताल परिक्षेत्र की सभी झीलें राष्ट्रीय धरोहर हैं। यहाँ स्थाई और अस्थायी रूप से रह रहे अधिकांश लोगों की आदतों के कारण ये पूरे झील क्षेत्र को गन्दा कर रहे हैं तथा कूड़े के झीलों में जाने से रोकने का कारगर उपाय नहीं होने से झीलों के अस्तित्व का खतरा बढ़ता जा रहा है। साथ ही घरों व संस्थानों से निकलने वाले कूड़े से नालों के बन्द होने की समस्या निरन्तर बढ़ रही है। सभी झीलों की भौगोलिक स्थिति के कारण कूड़े का बहाव झीलों की तरफ रहता है। समय-समय पर समाचार पत्रों, बुद्धिजीवियों या विषेशज्ञों द्वारा इस सन्दर्भ में चिंता व्यक्त की गयी है।

जल प्रदूषण की वैधानिक प्रतिक्रिया

जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु न्यायपालिका ने भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है जिसमें मुख्यतः—एस.सी. मेहता बनाम भारत संघ (कानपुर गंगा प्रदूषण का मामला), एस.सी. मेहता बनाम भारत संघ (कानपुर चर्मशोधनशालाओं द्वारा गंगा प्रदूषण का मामला), डॉ० अजय सिंह रावत बनाम भारत संघ व अन्य वाद प्रमुख है। नैनीताल नगर में पर्यावरण प्रदूषण एवं विशेष रूप से नैनीझील में जल-प्रदूषण के सन्दर्भ में डॉ. अजय सिंह रावत बनाम भारत संघ व अन्य का वाद महत्वपूर्ण है।

नैनीताल जनपद का मुख्य आर्कषण यहाँ की झीलें हैं। नैनीताल जो कि एक सुन्दर पर्वतीय पर्यटक स्थल है, की सुन्दरता बनाये रखने एवं यहाँ पर स्थित नैनीझील को जल प्रदूषण से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय ने डॉ. अजय सिंह रावत के वाद में निम्नलिखित निर्देश दिये हैं—

1. जहाँ तक झील में गिरने वाली नालियों का सम्बन्ध है, उनमें भवन निर्माण की सामग्री को बहने से रोका जाए ताकि झील को प्रदूषण से बचाया जा सके।
2. इस बात की सावधानी रखनी होगी कि घोड़ों का मल झील में न पहुँच सके इसलिये घोड़ा स्टैण्ड अन्यत्र बनाया जाए। सम्बन्धित प्राधिकरण को यह भी देखना होगा कि झील के चारों ओर घोड़ों की आवाजाही रोकी जाए। नैनीताल शहर में बहुमंजिले सामुहिक भवनों एवं बहुउद्देश्यीय प्रतिष्ठानों के निर्माण पर रोक लगायी जाए। छोटे आवासीय भवनों की समतल क्षेत्र में निर्माण की अनुमति दी जाए।
3. मालरोड पर बढ़ते हुये यातायात को कम किया जाए और भारी वाहनों को माल रोड पर आने-जाने की अनुमति नहीं दी जाए। बलियानाला क्षेत्र की सुरक्षा की जाय और किनारों पर आयी दरारों की आवश्यक रूप से मरम्मत की जाए।
4. आशा है कि उपरोक्त उपाय सख्ती से की जाए। इस उद्देश्य के लिये एक जाँच समिति को सम्बन्धित किया जाए अथवा प्राधिकरण के अर्न्तगत बनाया जाए। दो या तीन व्यक्ति जनता के बीच में से जो कि इस मामले में रुची रखते हो, जैसे वादी को सहयोग के लिये समिती का सदस्य बनाया जाए। प्रारम्भ में समिति की बैठक प्रतिमाह हो बाद में हर दूसरे महीने में।

उपर्युक्त निर्देशों के परिपालन से ही जनपद की समस्त झीलों को जल-प्रदूषण से संरक्षित किया जा सकता है।

नैनीताल जनपद की झीलों में प्रदूषण के सामाजिक एवं विधिक अध्ययन हेतु विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। इस हेतु निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया गया है।

- **शोध विधि** — अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शोध की सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है। आँकड़े संग्रहण के लिए स्तरीकृत न्यादर्श विधि का प्रयोग किया गया है।
- **परिकल्पना**—
 1. झीलों के किनारे अवैध निर्माण में रोक लगाकर प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
 2. झीलों के किनारे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
 3. स्थानीय लोगों को जागरूक करके प्रदूषण कम किया जा सकता है।
 4. झीलों की धमनियां कहे जाने वाले नालों के कैचमेण्ट (जो जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में हैं) को सही करवाकर पुनः झीलों में जाने वाली गंदगी को रोका जा सकता है।
- **अध्ययन क्षेत्र** — प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के जनपद नैनीताल को चयनित किया गया है।
- **जनसंख्या** — अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नैनीताल जनपद की झीलों का विधिक एवं सामाजिक अध्ययन करने के लिए नैनीताल जनपद शहरों जैसे—नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, सातताल, खुर्पाताल, हरीशताल और लोहाखाम ताल में सभी स्थानीय लोगों को सम्मिलित किया गया है।

- **उपकरण** – ऑकड़ों को एकत्र करने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। जिसे नैनीताल जिले के स्थानीय लोगों, पर्यटकों, होटल व्यवसायियों, झील विकास प्राधिकरण एवं प्रदूषण निवारण बोर्ड के सदस्यों द्वारा भरवाया गया है।
- **न्यादर्श** – प्रस्तुत शोध के उद्देश्यों के आधार पर नैनीताल जनपद में झीलों के किनारे बसे शहरों के स्थानीय व्यक्तियों को शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता तथा आयु के अनुसार प्रतिदर्श न्यादर्श (Random Sampling) द्वारा सम्मिलित किया गया है। न्यादर्श में नैनीताल शहर में 50, भीमताल में 50, नौकुचियाताल में 50, सातताल में 20, खुर्पाताल में 20 तथा हरीशताल और लोहाखाम ताल में 10 व्यक्तियों का चयन किया गया है।
- **ऑकड़ों का संग्रहण**–
 1. **प्राथमिक स्रोत**–झीलों के प्रदूषण से सम्बन्धित प्रश्नावली को प्राथमिक स्रोतके अर्न्तगत सम्मिलित किया गया है।
 2. **द्वितीयक स्रोत**–झीलों से सम्बन्धित कतिपय सूचनाएं व जानकारी कार्यालयी अभिलेख (झील विकास प्राधिकरण) व नगरपालिका से प्राप्त की गयी है। इन कार्यालयी अभिलेखों से संग्रहित ऑकड़ों को द्वितीयक स्रोतों के अर्न्तगत रखा गया है।
- **विश्लेषण की विधि** – प्रश्नावली द्वारा प्राप्त ऑकड़ों को विषयवस्तु विश्लेषण विधि द्वारा विश्लेषित किया गया है। ऑकड़ों को अलग-अलग बिन्दुओं में संदर्भित किया गया है–
 - ✓ झीलों में जल स्तर की स्थिति।
 - ✓ झीलों के किनारे हुए निर्माण कार्य से झीलों पर प्रभाव।
 - ✓ वृक्षारोपण का प्रदूषण पर प्रभाव।
 - ✓ विगत वर्षों में प्रदूषण की स्थिति।
 - ✓ पीने के पानी की स्थिति।
 - ✓ जल प्रदूषण से सम्बन्धित कानून की जानकारी।
 - ✓ झील विकास प्राधिकरण का योगदान।
 - ✓ सीवर द्वारा झीलों में प्रदूषण।
 - ✓ नैनीताल की झीलों को प्रदूषण मुक्त बनाने के संबंध में।
 - ✓ जनता की जागरुकता।

प्रदत्तों के संकलन, विश्लेषण एवं व्याख्या से प्राप्त निष्कर्ष निम्नवत हैं :

- अधिकांश लोग मानते हैं कि नैनीताल जनपद की झीलें अब आदर्श झीलें नहीं हैं।
- झीलों में जल स्तर पहले की तुलना में कम हो गया है।
- झीलों में जलीय जन्तुओं की संख्या कम होती जा रही है।
- ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण मछलियों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात् मछलियों का अस्तित्व गायब होने के कगार पर है।
- झीलों के किनारे निर्माण कार्य होने से झीलों की गुणवत्ता कम हुई है।
- झीलों के किनारे निर्माण कार्य के कारण गाद झीलों में गिर रही है, जिससे जल प्रदूषण बढ़ रहा है।
- प्रदूषण को रोकने के लिए झील विकास प्राधिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण है।
- वृक्षारोपण करने से झीलों के जल में बढ़ोतरी होगी।
- चीड़, बाँज व देवदार के वृक्ष लगाने से न केवल सुन्दरता बढ़ेगी वरन प्रदूषण भी बहुत हद तक कम होगा।
- वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए।
- विगत वर्षों में झीलों में प्रदूषण बढ़ा है। इसके कई कारण हैं—लोगों द्वारा कूड़ा-कचरा (पालीथीन) झीलों में डालना, पर्यटकों द्वारा झीलों में गन्दगी डाल देना, जानवरों का मल झीलों में समा जाना, वर्षा के जल द्वारा गन्दगी सीधे झीलों में गिरना आदि।
- पूर्व में लोग पेयजल के लिए झीलों पर निर्भर थे लेकिन अब प्रदूषण बढ़ने के कारण जल पेय योग्य नहीं रहा।
- स्थानीय लोग पेयजल के लिए प्राकृतिक स्रोतों या जल निगम पर निर्भर हैं। वृक्षों के कटान के कारण प्राकृतिक स्रोत भी अपना अस्तित्व खो रहे हैं।
- बहुत कम लोगों को जल प्रदूषण से सम्बन्धित कानून की जानकारी है।

- झील विकास प्राधिकरण को निर्माण कार्यों में सख्ती से रोक लगानी चाहिए।
- नगर पालिका द्वारा भी जल प्रदूषण कम करने के लिए नियम बनाये जा सकते हैं।
- झील विकास प्राधिकरण द्वारा नियम तो बनाये गये हैं, लेकिन जनजागरुकता की कमी के कारण इन नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है।
- झील में निर्माण सामग्री समाहित हो रही है, सिल्ट जमा हो रही है और गुणवत्ता खराब होते जा रही है।
- झीलों के किनारे रेलिंग लगाने से सुन्दरता तो बढ़ सकती है, लेकिन जल शुद्ध नहीं हो सकता है। प्राधिकरण केवल भवनों के नक्शे पास करने तक ही सीमित रह गया है। और झील में जाने वाली गंदगी को रोक नहीं पा रहा है।
- झीलों में नगर की नालियों और सीवर के जाने से प्रदूषण बढ़ा।
- प्राधिकरण के गठन के बावजूद झीलों में जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।
- जनता को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की जानकारी नहीं है।
- जल प्रदूषण को रोकने का उत्तरदायित्व स्वयं व्यक्ति का, स्थानीय प्रशासन का, राज्य व केन्द्र सरकार सभी का है।

नैनीताल जनपद की झीलों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये निम्नलिखित सुझाव प्रेषित हैं-

- निर्माण कार्यों में प्रतिबन्ध लगाया जाए, झीलों में पॉलीथीन व कूड़ा डालने से लोगों को स्थानीय विधि बनाकर रोका जाये, बरसाती पानी को अपने साथ मिट्टी व सिल्ट लाते हैं, उसे कैपचिट द्वारा झीलों में जाने से रोकने हेतु नियम बनाये जाए।
- जल की उपयोगिता एवं इसको प्रदूषण से बचाने हेतु सभी टी0वी0 चैनलों को महत्वपूर्ण समय में कम से कम 5 मिनट की जल के महत्व व प्रदूषण की समस्या की जानकारी के कार्यक्रम दिखाकर बाध्यकारी करने हेतु उचित प्राधिकारी द्वारा नियम बनाए जाने चाहिए।
- पर्यटकों के लिये जगह-जगह विशेष नोट लिखे जाने चाहिए और झीलों में कूड़ा डालने वालों पर जुर्माना तय होना चाहिए।
- सीवर लाइन को मोटे लोहे के पाइपों द्वारा डाला जाये और कूड़े का निस्तारण तुरन्त किया जाना चाहिए।
- झील के चारों ओर स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय नागरिकों तथा नगर पालिका के व्यक्तियों द्वारा निगरानी की जानी चाहिए तथा गंदगी के लिए तत्काल सम्बन्धित व्यक्ति को दण्डित किया जाना चाहिए। ऐसी घटना की सूचना सम्बन्धित प्राधिकारी को ज्वसस थतमम नम्बर में देने की व्यवस्था की जाय।
- झील को शुद्ध करने के लिये एकजुट होकर कार्य करना होगा तथा स्थानीय लोगों को स्वप्रेरित होकर झील की रक्षा करनी होगी।
- पर्यावरण के लिए बने नियमों का कठोरता से पालन करना होगा। इसके लिए पुलिस/वन विभाग/जिला प्रशासन/न्याय विभाग आदि को एक Special Task Force का गठन करना चाहिए।

संदर्भ साहित्य

- परांजये, एन, विनय, 2011, पर्यावरण विधि सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद।
- मिश्रा, एम, आर, 2010, पर्यावरण कानून, यूनीवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- प्रसाद अनिरुद्ध, 2006, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय विधि की रूपरेखा, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
- Singh, C.P. (2000) Environmental Law, Allahbad Law Agency, Allahbad
- <http://www.allindiareporter.com>
- <http://www.judis.nic.in>
- <http://www.supremecourtsonline.com>
- <http://www.legaldumin.com>
- www.ask.com- how is water polluted
- The Water Prevention and Control of Pollution Rules 1975
- The Environmental Protection Rules, 1986
- The National Environmental Policy, 2006, M.E.F. New Delhi

